

10. Tavistokskij Institut stoit za raskrutkoj The Beatles: URL: <https://www.youtube.com/watch?v=OZVG8AXGjJ8&t=270s> (data obrashcheniya: 25.11.2023).
11. «Takah grupp, kak “Bitlz” bylo polno, ih prosto raskrutili prodyusery»?: URL: <https://dzen.ru/a/YUFqPbeMkXvD99Hq> (data obrashcheniya: 10.03.2043).
12. *Hazin M.* Vospominaniya o budushchem. Idei sovremennoj ekonomiki. M.: RIPOL klassik, 2021. 432 s.: URL: <https://www.klex.ru/114d> (data obrashcheniya: 17.07.2022).
13. *Hazin M.* Pochemu ne poluchaetsya priment' staruyu skhemu ogrableniya mira: URL: <https://dzen.ru/video/watch/65d88803d81e6e78f418f4f0> (data obrashcheniya: 24.02.2024).
14. *Hazin M., Pishchal'nikov D.* Pochemu pereezd zapadnyh proizvodstv v Rossiyu stanovitsya real'nym: URL: https://vk.com/wall-50888036_2936718 (data obrashcheniya: 13.03.2024).
15. *SHkol'nikov A.* Logika bezotvetstvennosti, ili Zasil'e bessmyslennyh struktur: URL: <https://yandex.ru/video/preview/3168844524388265927> (data obrashcheniya: 10.06.2025).
16. *SHkol'nikov A.* Mir zhdet ne krizis, a katastrofa, postigshaya Sovetskij Soyuz: URL: <https://yandex.ru/video/preview/1600784260725574501> (data obrashcheniya: 28.06.2025).
17. Ernst Neizvestnyj ob Iosife Brodskom. 22.12.2013 g.: URL: https://vk.com/video169546425_167190023 (data obrashcheniya: 02.04.2023).

Г.Р. НАУМОВА

Гуманитарные науки на переломе*

Аннотация. В статье рассматривается ситуация, связанная с состоянием современного гуманитарного пространства. Намечаются перспективы преподавания истории России в высшей школе приграничных территорий.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Наумова Г.Р. Гуманитарные науки на переломе // Философия хозяйства. 2025. № 5. С. 282—289. DOI:

Ключевые слова: философия хозяйства, русская историография, Ю.М. Осипов, П.В. Волобуев, Крым.

Abstract. The article examines the situation related to the state of modern humanitarian space, outlines the prospects for teaching the Russian history in higher education in border areas.

Keywords: philosophy of economy, Russian historiography, Yu.M. Osipov, P.V. Volobuev, Crimea.

УДК 93
ББК 63.3(2)

Как отреагировала гуманитарная научная мысль на рубежи реальности

Обществоведам предстоит в ближайшее время оценить полувековое развитие гуманитарных наук в России и ее ближайшем зарубежье. Процесс ожидается непростой. Историческая реальность России вздыбилась, подобно синусоиде, и стряхнула с себя многие теории и практики, обнажив несводимость к опыту бытия объявленных исследовательских результатов.

Появились первые опыты научного самопознания. Выдающийся философ хозяйства, доктор экономических наук Юрий Михайлович Осипов подарил нам исповедь ученого, назвав ее «Сущее и Вещее». Философ хозяйства говорит о себе в третьем лице, и это очень изысканно. «Приветствуя поначалу идею социохозяйственной перестройки в СССР, Ю.М. Осипов выступил за радикальные перемены в направлении самостоятельной активности производительных субъектов, хозяйственной многоукладности, частной инициативы, сохраняя при этом ведущую роль государства в социохозяйственной жизни страны, в особенности в финансовой сфере и в области внешних сношений, — как раз в духе его дирижистской “организации самоорганизации”, в связи с чем выдвинул проект “*Ни план, ни рынок*”, легший в основу одноименного монографического проекта, предложенного в 1989 г. ведущему в стране экономическому издательству...» [2, 351]. Так кратко и емко Юрий Михайлович обрисовал свои научные взгляды 1970—1980-х гг. Юрий Михайлович, в отличие от многих, дал и собственную оценку событий 1991—1993 гг. че-

рез призму их воздействия на его научно-мировоззренческие позиции. «Разворачивающаяся под отчаянный вой 1991 г. и угрюмый гром 1993 г. бесспорно апокалиптическая ситуация в стране», заставив Ю.М. Осипова занять оппозиционную к нахлынувшей «новизне» идейно-концептуальную, да и политическую позицию, побудила его глубоко вникнуть в идею (концепт, эгрегор) коренной России, в роковую суть тогда реально в стране происходившего, как и в суть коварно поджидавшего страну будущего, а посему предложить, пусть и без особой веры в понимание, восприятие и успех, что-то исходно органичное стране и для нее приемлемое на перспективу, как раз «злато-сердцевинное», отчего родилась созданная в самые что ни на есть лихие 1992—1993 гг. и опубликованная в 1994 г., как и тогда же доведенная до высоких официальных кругов и научно-экспертной общественности, емкая по смыслу, откровенности и проективности монографическая работа, она же и *вещный документ эпохи: «Российская Реформация. Социопроект»* [2, 352].

Юрий Михайлович жестко и неліцепріятно в отношении самого себя указывает на тот факт, что он как ученый после событий 1991 и 1993 гг. обратился к идее *коренной России* — в роковую суть происходившего в стране. Не всем обществоведам, включая экономистов, социологов, историков, философов, был по силам такой акт самопознания и такой разворот лицом к року и тем более такое признание.

Кто увидел трудное будущее исторической науки

К сожалению, в сообществе историков, к которому принадлежит и автор данной статьи, пока не наблюдается опыта индивидуального научного самопознания, который оправдал бы деятельность огромного отряда историков-профессионалов. Однако коллективная попытка самопознания состоялась.

К 80-летию Института российской истории РАН были опубликованы интервью и воспоминания сотрудников. Перед нами, по существу, опыт коллективного самопознания, инициированный современным поколением историков. Молодые задавали вопросы маститым и зрелым. Происходило это в 2016 г. Получился единый гипертекст, позволяющий сделать некоторые выводы. В центре внимания коллектива оказался период 1970—1980-х гг., связанный с деятельностью доктора исторических наук, академика Павла Васильевича

Волобуева (1923—1997). Этот вывод можно сделать уже из именного указателя к книге [4, 443]. Если отвлечься от условного названия этого труда, то можно понять, что речь идет о взаимных оценках, точнее — о взаимодействии в основном трех поколений сотрудников института, начиная с довоенного. Это повествование о том, как подхватывалась в исторической науке эстафета отцов и учителей.

П.В. Волобуев — признанный лидер «уового направления» в науке, сторонник концепции многоукладности, оказавшей сильное влияние на опыт пересмотра исторического смысла и значения российских революций. И на этой вершине он до сих пор находится. Задаемся вопросом, как Павел Васильевич отреагировал на события 1991 и 1993 гг. До сих пор об этом в научном пространстве разговоров не было. Нам улыбнулась удача. Мы нашли свидетельство серьезных планов академика на будущее исторической науки. В 1994 г., ближе к концу года, была распространена за его подписью листовка.

Павел Васильевич выступил в роли председателя инициативного комитета по созданию ассоциации историков России. Это было «Обращение к историкам России»: «Уважаемые коллеги! В современных условиях, когда на смену имевшим место фальсификациям официальной советской исторической науки пришло откровенное глумление над отечественной историей со стороны части публицистов и профессиональных историков, недавно еще верных оруженосцев руководства КПСС, вопиющая некомпетентность и не знающая пределов тенденциозность в освещении истории как нашего Отечества, так и зарубежных стран, назрела настоятельная необходимость объединения сил профессиональных историков, а также любителей истории. Противостоят натиску на историческую правду и попыткам лишить наш народ исторического сознания, гордости за его историческое прошлое, а также осмыслить трагические страницы истории возможно только объединенными усилиями всех тех, кто остался верен своему профессиональному и гражданскому долгу».

П.В. Волобуев поднял тему исторического сознания народа и заострил ее в направлении тех социальных групп и сил, которые лишают наш народ исторической правды и исторического сознания, гордости за историческое прошлое. Мы вправе говорить не просто об эволюции взглядов академика, а об обрушении его прежних представлений о предназначении истории. История и историки призваны

хранить историческую память народа, а не разрушать ее в научном соперничестве групп и направлений.

Несколько комментариев к терминологии, используемой в этом обращении. Что есть фальсификация истории? От латинского *falsificato* — подделка, сознательное искажение информации, документов, фактов с целью создания ложных представлений, в нашем случае — об истории России. А что есть глумление? Насмешка, издевательство, и вновь над историей России. Павел Васильевич прогнозировал, но не мог до конца оценить тех масштабов фальсификации и глумления над историей Отечества, которые происходили и происходят на наших глазах.

Но важно, что он увидел тягостную тенденцию нового времени России, наступившую в 1991 г. Не мог, конечно, академик предвидеть и бурного расцвета приемов альтернативной истории, хотя и был свидетелем ее рождения, когда авторский, сугубо личный культурологический взгляд на исторические источники, на доказанные научные исторические факты, на факты действительности, находящиеся в створе казусов повседневности, превращаются в точку отсчета для разного рода исторических альтернатив. При этом авторы-«альтернативщики», естественно, подстилают соломку, подчеркивая, что они излагают исключительно собственную интерпретацию и читатель имеет право самостоятельно анализировать сведения и события. Такой автор снимает с себя ответственность за любые выводы, которые читатель может сделать. Но, разумеется, сомнения в коварстве автора, втором дне его идеи не возникают только у грудничков. Так буднично торжествует культурология.

«С чужих слов записано верно»

Главное значимое для исторической науки событие, которое произошло в 1991 г., — это разрушение СССР. С этого времени государственные границы имеют не только пространственный, но и культурно-исторический характер. Одни и те же идеи, смыслы блуждают по приграничным территориям, и разобраться в них не всегда просто. Новые государственные границы возникли в одночасье, но готовилось к ним гуманитарное сообщество издавна.

Надо понимать, что еще и до 1991 г. начали накапливаться региональные информационные потенциалы. За последнюю четверть века они превратились в общедоступную информационную среду.

К примеру, по истории Украины она включает общий курс истории, источники, документы, аналитику и т. д. Многообразные базы данных содержат работы культурологов, политологов, публицистов. Если мы присмотримся к научным сообществам нашего ближнего зарубежья по обе стороны государственной границы, то увидим общие черты процесса кристаллизации новых исторических концепций, в том числе и по истории России, Российской империи, СССР.

Таким образом, система государственного гуманитарного образования, резко преобразованная после 1991 г., размещается сразу в параллельную сетевую структуру, а преподаватели, студенты, учителя, учащиеся создают необходимую социальную платформу, становятся активными пользователями сетевого контента, сразу попадают в сетевую ячейку. Инициативная группа в таких случаях не всегда многочисленна. Соотношение героев и толпы — в пользу героев, которых создавали и пестовали многообразные гуманитарные фонды.

Неудивительно, что российская образовательная система, развивающаяся вот уже четверть века в Крыму и Севастополе, испытывает на себе давление социальных сетей. Одновременно многие лидеры сетей, блогеры являются преподавателями вузов Крыма и Севастополя. Так устанавливается в сфере истории тесная связь между крымской культурологией и политологией и исторической наукой современной России. И одновременно история России рассматривается параллельно с украинской историей. Отсюда и значение тех концепций украинской истории, которые распространяются и в системе государственного образования, и в социальных сетях [1, 196].

Здесь не обходится без философии социологического профиля. В многочисленных текстах культурологов Крыма и Севастополя она тесно сплетена с историей в ее альтернативной бытийности. Начинается общим посылом, что успех сопутствует тем культурам, которые в максимально возможной степени использовали духовный опыт и достижения тех культур, с которыми активно взаимодействовали. Современная Украина предстает в качестве цивилизационного фронта. Она открыта и Востоку, и Западу. Попросту современная Эллада. Пограничная цивилизация. Особая цивилизация, сложившаяся в том числе в Крыму и Новороссии. Одним словом — Причерноморье. А что по другую сторону? Там Россия, там Тьмутаракань. Все

русское предстает в социальных сетях профессуры старухой у разбитого корыта с лицом, которое этнологи называют ласково «деградированным монголоидным типом». Так подготавливается платформа для размещения самых разных концепций. В том числе концепции культурной ассимиляции украинцев с викингами в эпоху Киевской Руси. Отсюда интерес у студентов к германским рунам и даже к японской игровой индустрии. Это и размышления об особой роли киевских книжников, которые в XVII в., после вхождения большей части Малороссии в состав Московской Руси, сумели предложить те идеи, которые заложили основу преобразований, приведших к созданию Российской империи. И, конечно, Одесса — культурная столица империи. И украинский язык не нужен, ибо есть прекрасный русский, созданный Григорием Сковородой и поддержанный А.С. Пушкиным. И так далее, и тому подобное. А что в итоге? Креативная проблематика, в которой увязли студенты и которая не оставляет места для российской профессиональной историографии.

И, однако, несмотря ни на что, развитие классического университетского исторического образования России не должно оказаться под влиянием обстоятельств, складывающихся в порубежье. Приспособить трактовку истории к сиюминутным общественно-политическим интересам, связанным с решением нерешаемых задач «умиротворения агрессора», однозначно не получится. Следует прислушаться к советам наших выдающихся историков — академиков Валерия Павловича Алексеева, Ивана Дмитриевича Ковальченко, Бориса Александровича Рыбакова, которые настоятельно рекомендовали обратиться к глубинным пластам нашего наследия, отстоящего от нашего времени на тысячелетия, и развивать, несмотря ни на что, преподавание истории Отечества, выводя эту историю на те исторические рубежи, которые наука истории и прозревает сквозь тысячелетия [3, 110].

Литература

1. *Катамадзе Н.Ш., Наумова Г.Р.* 25 лет кафедры истории филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе // Традиции исторической мысли. Вып. 14. Материалы научного семинара при кафедре источниковедения исторического факультета МГУ

имени М.В. Ломоносова. М.: Международный издательский центр «Этносоциум», 2025. С. 205—230.

2. *Осипов Ю.М.* Сущее и вешее. Собрание актуальных текстов. 2022—2024. М.; Тамбов: ООО «Издательский дом «Тамбов», 2024. 660 с.

3. Традиции и новации преподавания источниковедения, историографии и методов исторических исследований // Труды исторического факультета МГУ. СПб.: АЛЕТЕЙЯ, 2023. 250 с.

4. «Ты идешь в храм науки...»: Интервью и воспоминания сотрудников Института российской истории РАН / Авт. сост. В.Н. Круглов (отв. ред.), В.В. Тихонов, Ю.С. Филина, М.: Ин-т рос. истории Рос. акад. наук, 2021. 480 с.

References

1. *Katamadze N.SH., Naumova G.R.* 25 let kafedry istorii filiala MGU imeni M.V. Lomonosova v gorode Sevastopole // Tradicii istoricheskoy mysli. Vyp. 14. Materialy nauchnogo seminara pri kafedre istochnikovedeniya istoricheskogo fakul'teta MGU imeni M.V. Lomonosova. M.: Mezhdunarodnyj izdatel'skij centr «Etnosocium», 2025. S. 205—230.

2. *Osipov YU.M.* Sushchee i veshchee. Sbranie aktual'nyh tekstov. 2022—2024. M.; Tambov: OOO «Izdatel'skij dom «Tambov», 2024. 660 s.

3. Tradicii i novacii prepodavaniya istochnikovedeniya, istoriografii i metodov istoricheskikh issledovanij // Trudy istoricheskogo fakul'teta MGU. SPb.: ALETEJYA, 2023. 250 s.

4. «Ty idesh' v hram nauki...»: Interv'yu i vospominaniya sotrudnikov Instituta rossijskoj istorii RAN / Avt. sost. V.N. Kruglov (otv. red.), V.V. Tihonov, YU.S. Filina, M.: In-t ros. istorii Ros. akad. nauk, 2021. 480 s.